
**AMIR TEMURNING MOVAROUNNAHR VA DUNYO XALQLARIDA
TUTGAN O’RNI**
**AMIR TIMUR'S PLACE IN MOVAROUNNAHR AND THE PEOPLE OF
THE WORLD**

Ne’matov Rustam Abduvaid o’g’li

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrası o’qituvchisi

Tohirov Umidjon Turob o’g’li

Guliston davlat universiteti “Tarix” yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada Amir Temurning siyosiy faoliyati, Movarounnahrda o’z hukmronligini o’rnatish uchun olib borgan ishlari, dushmanlari bilan bo’lgan kurashlari to’g’risida ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar: Ubaydullox ash-sharia, Qachuli, Qobulxon, sarbadorlar, qurultoy, Qora Yusuf, Boyazid Yildirim, Durdan Alp.

Abstract: The article provides information about Amir Temur's political activity, his efforts to establish his rule in Movarounnahr, and his struggles with his enemies.

Key words: Ubaidullah ash-Sharia, Qachuli, Kabul Khan, generals, congress, Kara Yusuf, Bayazid Yildirim, Durdan Alp.

XIV asrning o’rtalari Movarounnahrning eng notinch va og’riqli davrlaridan biri hisoblanadi. Butun Islom olami uchun uyg’onish davri bo’lgan IX-XII asrlarda buyuk ma’daniyati, ilm fan arboblari, mohir sarkardalari, qudratli davlatlari bilan butun dunyoni o’ziga mahliyo etgan Movarounnahr Chingizxon boshchiligidagi mo’g’ullar bosqinidan so’ng tasavvurga sig’maydigan darajada ma’naviy va moddiy yo’qotishlarga uchradi, buning asorati mintaqada 150 yil davomida sezilib turdi. Sohibqiron Amir Temur kabi noyob yo’lboshchining maydonga chiqib kelishi o’z davrining talabi bilan bo’lgan.

Amir Temur Ko’ragon ibn Tarag’ay Muhammad Baxodir 1336 yil 9 aprel sanasida tavallud topganligi ko’pchilik tarixchilar tomonidan aytilgan. M.Ivaninning “Ikki buyuk sarkarda” asarida uning 1333 yil 7 may sanasida tavallud topganligi yozilgan. “Temurning otasi amir Tarag’ay Baxodir o’sha davrning yetakchi turkiy urug’laridan biri barlos urug’ining zodagonlaridan biri edi. Onasi Takina begim esa buxorolik olim Ubaydullox ash-sharianing qizi bo’lgan” [1: 154].

Amir Temur siyosiy maydonga chiqishi arafasida Movarounnahrning mahalliy tarqoq amirlari doimo bir birlari bilan qonli urushlar olib borar edilar. Keshda barloslar, Termizda sayyidlar, Buxoroda sadrlar, Ohangaronda jaloyirlar va Xorazm so’fiylari shular jumlasidan. Ular olib borgan urushlarning badali oddiy xalq ommasiga yuklanar edi. Amirlarning xalqqa zulmi shu darajaga yetdiki endi ular o’z amirlariga ishonmay

qo‘ydidilar. Dard ustiga chipqon bo‘lib Chig‘atoy xoni Tug‘luq Temurxon 1359 yilda Movarounnahrda bostirib kelib, yurtni osonlik bilan egallashga muvaffaq bo‘ldi. Xon Amir Ioji Barlos, Amir Boyazid Jaloyir, Amir Temurni uning huzuriga kelishlarini talab qiladi. Amirlar shu masala bo‘yicha maslahat qilish uchun yig‘ilishganda Temur ularga shunday deydi: “Tug‘luq Temurxonning huzuriga borsangiz sizga ikki foyda, bir ziyon bordir. Xuroson tomonga o‘tib ketishning esa ikki ziyoni, bir foydasi bordir” [2: 17]. Ular Temurning so‘zlariga quloq solmay Xurosonga qochishadi. Amir Temur esa Tug‘luq Temurga taslim bo‘lib, itoatkorligini bildirish uchun juda ham katta boylikni dushmanning ochko‘z amirlariga sovg‘a qilib yuboradi. Aslida esa bu boyliklar dushmanning birligini buzish maqsadida berilgan edi, xuddi shunday bo‘ldi ham. Fikrimizcha bu tadbir qisqa davr uchun zarar bo‘lishi mumkin, lekin yaqin istiqbol uchun foydali bo‘lgan.

Xalqni talash uchun yuborilgan amirlarning xalq bilan kelishib, ulardan sovg‘a olganligini eshitgan Tug‘luq Temur amirlarini vazifalaridan ozod qiladi, Movarounnahrda kirishlarini taqiqlaydi. Bundan xabar topgan amirlar isyon tug‘ini ko‘tarishadi. Amir Temurning siyosiy zakovati manashunday tarzda ish beradi. Tug‘luq Temurxon yosh Temurning maslahati bilan ortiga qaytib ketadi, Movarounnahrning hukmdori etib Temurni tayinlaydi. Ammo hukmronlik uzoqqa cho‘zilmaydi oradan ikki yil o‘tib ya‘ni 1361 yilda Tug‘luq Temurxon yana Movarounnahrda bostirib keladi. Bu safar u Temurni vazifasidan chetlatib, o‘gli Ilyosxo‘jani hokimiyatga qo‘yadi. Qilgan ishini Chingizxonning uchinchi ajdodi Qobulxon va Amir Temurning yettinchi ajdodi Qachuli o‘rtasida tuzilgan ahdnoma bilan asoslaydi. Unda Qobulxon avlodlari xon, Qachuli avlodlari sipohsolor bo‘lsin hech qachon yovlashmasinlar deyilgan edi. Amir Temur ahdda vafo qilib bu lavozimga rozi bo‘ladi. Ammo Ilyosxo‘janing atrofida gilar uni Temurga qarshi qo‘yishib, oralarini buzishga muvaffaq bo‘lishadi. Amir Temur mintaqadagi yana bir kuch Amir Husayn bilan ittifoq tuzib, Ilyosxo‘jaga qarshi kurash olib boradi. Amir Husayn bilan ittifoq qarindoshlik rishtalari bilan mustahkamlangan edi, ya‘ni 1362 yil Temur amir Qozog‘onning nabirasi, Amir Husaynning singlisi Uljon Turkon og‘ani o‘z nikohiga olgan edi. Ittifoqchilar dushmanga qarshi dastlab muvaffaqiyatli kurash olib borishadi, ammo keyinchalik mag‘lub bo‘lishadi, faqat Abu Bakr, Xurdaki Buxoriy va Mavlonzoda boshchiligidagi Samarqand sarbadorlari dushmanga mardonavor qarshilik ko‘rsatishib, dushmanga katta talofat yetkazishadi, natijada Ilyosxo‘ja odamlari bilan Sirdaryodan o‘tib ortiga qaytib ketadi. Qaysidur ma‘noda Amir Temur va Amir Husaynlarga omad ham kulib boqadi. Bu hushxabarni eshitgan ittifoqchilar Samarqandga kelishadi, ulardan biri sarbadorlarni qutlash uchun kelgan bo‘lsa, ikkinchisi esa o‘z nafsi uchun hokimiyat dardi ila sarbadorlar yetakchilarini qatl qildiradi. Faqatgina Mavlonzodani hayotini Amir Temur arang saqlab qoladi.

Keyinchalik Amir Temur va Amir Husayn o‘rtasidagi dushmanchilikning paydo bo‘lishiga sarbadorlarning qatl ettirilishi ham tasir qiladi.

Amir Husaynning ko‘nglidagi hokimyatparastlik niyati uni Amir Temurga dushman bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Xattoki muqaddas qur’oni karimni ushlab hech qachon yovlashmaymiz degan qasamini buzib Amir Temurni bir necha bor xoinlarcha o‘ldirmoqchi bo‘ladi. Amir Temurning unga qarshi yurish qilishdan boshqa chorasi qolmaydi. 1370 yilning bahorida Amir Husayn mulkining markazi Balx shahriga yurish boshlanadi. Balx yaqinidagi Biyo qishlog‘ida Temur o‘zining piri Sayyid Barakadan jang uchun fatvo oladi. Amir Temur qo‘shinlari Balx shahrini egallashga muvaffaq bo‘lishadi, Amir Husayn qatl ettiriladi. Amir Temur Movarounnahrning amiri deb e’lon qilinadi.

Amir Temur 1370 yilning yozida Movarounnahrning eng muhim markazlaridan biri bo‘lmish Samarqandda katta qurultoy chaqiradi. Qurultoy chaqirilishidan maqsad saltanatni mustahkam boshqarish, kelajakdagi maqsadlarni aniqlashtirish, davlat ahamiyatiga molik masalalarni muhokama qilish, tadbir u choralarni belgilab olishdan iborat bo‘lgan. Ushbu qurultoyda Amir Temurning o‘g‘illari, davlat ma’murlari, harbiy boshliqlar, ulamolalar va mulkdor zodagonlar vakillari qatnashganlar. Amir Temur davridan keyin qurultoyning jamiyat hayotidagi mavqeining pasayishi parokandalikga, inson huquqlarining toptalishiga olib kelgan katta sabablardan biri edi. Amir Temur qurultoydan keyin mamlakatni boshqarishi mumkin edi, ammo adolatli qarorlar chiqarish uchun doimo amirzodalarining fikrini inobatga olgan.

Amir Temur o‘ziga yaqin bo‘lgan eng ishonchli, jasur, qobiliyatli, har ishda uzoqni ko‘ra oladigan 313 kishini tanlab yuqori davlat lavozimlariga tayinlaydi, aynan manashu 313 kishi Temur qo‘shinida tartib intizomni, birlik va jangovar ruhni ushlab turishda asosiy rol o‘ynagan. Ma’lumki Islom tarixida musulmonlarning mushriklar bilan bo‘lgan Badr jangida musulmonlarning soni 313 kishini tashkil etgan. Amir Temur otasi kabi o‘z dinini sevadigan taqvoli musulmon bo‘lib, islomiy ta’limni puxta bilgan. 313 kishining tanlab olinishi o‘ziga xos ramziy mano aks ettirgan.

Movarounnahrdek XIV asrning dunyodagi eng asosiy kuch markazlaridan birini birlashtirib, o‘z hukmronligini o‘rnatgandan so‘ng Amir Temurning qalbida insoniyat tarixida jahongirlik da’vosi bilan tarix sahnasiga chiqqan fohlar qatoriga qo‘shilish istagi paydo bo‘ldi. Shu davrda jahonning boshqa kuch markazlari bo‘lmish Oltin O‘rda, Usmoniylar, Misr mamluklari, yaqin sharqning ko‘pgina hukmdorlari Temurga qarshi ittifoq arafasida edi. Bu Amir Temur va uning davlati uchun o‘ta darajada xavfli bo‘lib, bunga qarshi kechiktirilmaydigan tadbirlar qo‘llash tarixiy masuliyat edi. Ushbu ittifoqning bunyodkori Temurga itoat qilishi kerak bo‘lgan Oltin O‘rda xoni To‘xtamishxon, dastaklovchi kuchi esa Usmoniylar davlati bo‘lgan. Amir Temur bu ittifoqqa qarshi o‘z tadbirlarini dastlab To‘xtamishxondan boshlaydi, Samarqanddan turib To‘xtamishxon saroyini to‘zitib yuborib, fitna-fasodni avj oldirib

kelishmovchiliklar yuzaga keltirishga muvaffaq bo‘ladi. Bir necha qonli janglardan so‘ng To‘xtamishxonni muxoliflar safidan olib tashlaydi.

To‘xtamishxon taslim etilgach Movarounnahr xafsizligi barqarorlashadi. Bunday qulay fursatdan foydalanib Hindistonga qarshi ikki yillik g‘azovot yurishlarini boshlaydi. Amir Temur va uning amirlari Hindistonni egallashni orzu qilganlar, sababi bu yurt egallanadigan bo‘lsa butun jahonni zabt etishlariga ishonishgan. Nafaqat, Temur balki tarixdagi ko‘pgina jahongashta sarkardalar ham bunda ishonishgan. Hind zamini egallangach Amir Temur o‘z rejalarini sharqqa ya’ni Temurni o‘zining vassali deb biladigan, kibr va manmanlikga berilib ketgan Xitoyning Min imperatorlariga qarshi qaratmoqchi bo‘ladi. Ammo g‘arbda notinchlik hukm sura boshlaydi, Qora Yusufga o‘xshagan kimsalar o‘z yurtlaridagi begunoh insonlarga zulm qilishayotgan edi. Amir Temur o‘z tig‘ini g‘arbga burishga majbur bo‘ladi, chunki bu notinchliklar Temur saltanati uchun ham xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan, yana Amir Temur o‘zini musulmon olamining himoyachisi deb bilgani uchun mazlum begunoh insonlarni zulmdan halos etish uchun uning qahri Qora Yusuf va unga o‘xshagan kimsalarga yog‘ildi. Qora Yusuf qochib borib Usmonli davlatidan panoh topdi. Amir Temur Usmonliga elchi jo‘natib uni topshirshni talab qiladi. Agar Usmonli sultoni Boyazid Yildirim buni bajarmasa Temurga qarshi chiqqan hukmdorlarning kuni uning ham boshiga tushishidan ogohlantirgan edi. Ammo o‘zini islom imperatori deb bilgan Boyazid Yildirim Temurni kurakga turmaydigan so‘zlar bilan xaqorat qiladi. Shundan so‘ng jang bo‘lishi muqarrar bo‘lib qoladi, 1402 yilning yozida bo‘lgan ikki turk hukmdori jangida Amir Temur zafar quchadi. Boyazid Yildirimning hurmatini qilib Usmonli davlati hududlarini uning o‘gillariga suyurg‘ol qilib berib, mardlikning eng oliy namunasini ko‘rsatadi.

Turkiyalik tarixchi Durdan Alp bu ikki hukmdor to‘qnashuvini quyidagicha tasvirlaydi: “Amir Temur Usmonli davlatini jarrohlik stoliga yotqizdi, bu ishni uni o‘ldirmoqlik uchun emas, balki uni hastalikdan halos qilish uchun bir qo‘lini kesib tashladi”.

Amir Temurning Movarounnahr va dunyo xalqlari uchun qilgan ishlari beqiyos hisoblanadi. U insoniyat tarixida yashab o‘tgan eng noyob shaxslardan biri bo‘lib, har bir davlat rahbari o‘zida bo‘lishini xoxlagan ko‘pgina sifatlar Temurda mavjud bo‘lgan. Amir Temur bosiq bo‘lgan faqat bosiq inson hukmdor bo‘lishi mumkin, islomiy ta’limni puxta egallagan bu unga farosat, oqibatdorlik, insoniylik bobida tenggi yo‘q bo‘lib yetishini taminlagan, butun jahonning katta qismini zabt etgan bo‘lsa o‘rtacha darajadagi amir unvoni bilan cheklanadi, o‘z yurtida mutlaq sulton bo‘lsa ham doimo qurultoylar chaqirib amirzodalarning fikrlarini eshitib inobatga olgan. Hozirgi tahlikali zamonda Amir Temurning davlat boshqaruvi va raqiblari bilan olib borgan diplomatiyasi bizga dasturulamal bo‘lib xizmat qilishi kerak. Nafaqat, davlat boshqaruvida balki bunyodkorlik, yurt obodligi uchun olib borgan ishlari, bog‘lar

barpo etganligi, ilm fan arboblari homiylik qilgani natijasida butun dunyodan ilmi kishilarning Movarounnahrqa oqib kelganligi alohida e’tiborga loyiq, kerakli xulosalar chiqarsak bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. К.Ражабов. Туркiston тарихида ўтган 55 буюк сиймо, Тошкент, “ФАН” нашриёти, 2022. -320 б
2. Темур тузуклари. Форсчадан Алихон Соғуний ва Ҳабибулло Кароматов таржимаси. ЎзФА мухбир аъзоси, тарих фанлари доктори, профессор Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриётматбаа бирлашмаси, 1991. – 144 б
3. <https://yuz.uz/uz/news/amir-temur-davrida-qurultoylarning-orni-va-rol-i-1-maqola>
4. Улжаева, Шохистахон. Амир Темур дипломатияси: илмий-оммабоп кўлланма, / Ш. Улжаева — Т.: “ IJOD-PRESS” нашриёти, 2018 йил. — 156 б.
5. Яздий Шарафуддин Али. Зафарнома // Сўзбоши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрловчилар: А.Аҳмад, Ҳ.Бобобеков; Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов. Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 1997. – 384 б.
6. Улуғбек Мирзо. Тўрт улус тарихи. (Б.Аҳмедовнинг кириш сўзи, изоҳлари ва таҳририда; Форс тилидан Б.Аҳмедов ва бошқ. тарж.) – Т.: Чўлпон, 1993. – 352 б.
7. Иванин И. “Икки буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур” – Т.: Фан, 1994. – 238 б.
8. Nematov, R. A., & Almanov’s, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31.
9. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 122-125.
10. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 14-23.
11. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ-ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Journal of Fundamental Studies*, 1(7), 16-23.
12. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE

PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 86-94.

13. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(4), 45-49.

14. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. *Interpretation and researches*, 1(21).

15. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. *Наука, образование и культура*, (4 (48)), 85-87.

16. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(3), 68-75.

17. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).

18. Назаров, О., & Абдуматов, А. (2024). ҲАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. *Ilm-fan va ta'lim*, (3 (18)).

19. RAKHIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.

20. Nazarov, O. R. (2020). THE ROLE OF HIPPOCRATES IN THE HISTORY OF WORLD MEDICINE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(3), 66-64.

21. Rakhimovich, N. O., & Khurshida, R. (2022). GREAT CONTRIBUTION TO SCIENCE BY THE ENCYCLOPEDIA OF SCIENTIST ABU RAYHAN BERUNI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(4), 27-33.

22. Nazarov, O. R., & Saydullayev, S. (2024). “AVESTO”–EZGULIK TIMSOLIDIR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).

23. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).

24. Ma'ruf ov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).

25. Ma'ruf ov, S., & Abdullayev, A. (2024). O'RTA OSIYODA MUSIQA SAN'ATINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).

26. Sherzod, M. R. (2024). NEW VIEWS ON ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS LOCATED IN SIRDARYA REGION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 4(2), 1-6.
27. Kudratov, D. (2023). ABOUT THE SHRINE OF KHOJAMUSKENT FATHER IN JIZZAH OASIS. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(12), 73-78.
28. Қудратов, Д. (2022). IX-XIV АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ ШАҲАРЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 236.
29. Qudratov, D. (2021). PECULIARITIES OF THE FIRST URBANIZATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 2(12), 13-16.
30. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 540-545.
31. Мавлянов, У. Н. (2021). Ali Safiy Axloq qoidalariga amal qilishning ahamiyati haqida. *Философия и жизнь международный журнал*, (1).
32. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.
33. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 133-138.
34. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI'S TEACHING ABOUT BEING. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 61-67.
35. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.